

УДК 347.73

DOI 10.5281/zenodo.17129737

Научная статья

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

REGULATION OF PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL DATA ON THE INTERNET: A COMPARATIVE ANALYSIS

ДРУЖИНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

DRUZHININ ALEXEY VLADIMIROVICH,
Moscow Witte University.

В условиях стремительной цифровизации и роста объемов обрабатываемой информации вопросы защиты персональных данных приобретают критическое значение. Увеличение числа утечек данных, усиление киберугроз и необходимость гармонизации национального законодательства с международными стандартами требуют комплексного анализа современных правовых моделей. В работе применялись общенаучные и специальные методы, включая сравнительно-правовой анализ. Рассматриваются российское и зарубежное законодательство в области защиты персональных данных, выявляются сходства и различия подходов. Основными выводами являются необходимость гармонизации национальных норм с международными стандартами и усиление гарантий для граждан.

In the context of rapid digitalization and the growth of the volume of information processed, issues of personal data protection are becoming critical. The increase in the number of data leaks, the intensification of cyber threats and the need to harmonize national legislation with international standards require a comprehensive analysis of modern legal models. The work used general scientific and special methods, including comparative legal analysis. The article examines Russian and foreign legislation in the field of personal data protection, identifies similarities and differences in approaches. The main conclusions are the need to harmonize national norms with international standards and strengthen guarantees for citizens.

Ключевые слова: *персональные данные, конфиденциальность, кибербезопасность, Интернет, правовое регулирование.*

Key words: *personal data, privacy, cybersecurity, Internet, legal regulation.*

За последние годы вопросы защиты персональных данных стали критически важными как для пользователей, так и для организаций, обрабатывающих эти данные. С развитием цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления и интернет вещей, объёмы собираемой и обрабатываемой информации стремительно возрастают, а риски её утечки или незаконного использования значительно увеличиваются. Это диктует необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и разработки современных технических мер защиты, которые обеспечат безопасность и конфиденциальность личной информации пользователей в глобальной сети.

Предметом исследования является правовое регулирование вопросов конфиденциальности и безопасности персональных данных в интернете. Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с защитой информации и прав граждан в цифровой среде.

Целью исследования является проведение сравнительного анализа правового регулирования защиты персональных данных в Российской Федерации, Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки для выявления особенностей, пробелов и тенденций развития в данной сфере.

В 2025 году регулирование вопросов конфиденциальности и безопасности персональных данных выходит на новый уровень: внедряются ужесточённые требования к документальному оформлению, процедурам информирования о нарушениях, ответственности подрядчиков и внедрению технических мер защиты. Эти изменения затрагивают все организации — от малого бизнеса до крупных международных корпораций, стремящихся соответствовать как национальным, так и международным стандартам. В связке с экспоненциальным ростом угроз кибербезопасности тема сравнения различных правовых систем становится особенно актуальной, так как международный обмен данными и внешнеэкономическая деятельность требуют унифицированного и эффективного подхода к обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных.

Конфиденциальность и безопасность персональных данных в условиях цифровизации приобретают ключевое значение. Современные информационные технологии позволяют обрабатывать огромные массивы данных, что одновременно открывает новые возможности для их использования и создает риски утечек, несанкционированного доступа и злоупотреблений. В Российской Федерации правовое регулирование основывается на Конституции РФ [1], Федеральном законе «О персональных данных» [6], «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [7], «О противодействии экстремистской деятельности» [8] и ряде подзаконных актов. Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» [3] также является важным нормативным актом, регулирующим вопросы конфиденциальности и безопасности персональных данных в интернете. Оно устанавливает чёткие требования к защите персональных данных, которые должны соблюдаться операторами и лицами, обрабатывающими такие данные, чтобы обеспечить их сохранность и предотвратить несанкционированный доступ. Эти нормы закрепляют обязанности операторов данных по обеспечению их безопасности и предоставляют гражданам права на доступ, исправление и удаление информации.

В международной практике особое значение имеет Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), который устанавливает высокие стандарты конфиденциальности и предусматривает значительные санкции за их нарушение. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) [14] играет ключевую роль в регулировании вопросов конфиденциальности и безопасности данных в интернете, обеспечивая защиту фундаментальных прав в цифровую эпоху. Его практика формирует прецеденты, влияющие на законодательство и политику в области защиты данных, особенно в контексте баланса между безопасностью и правом на частную жизнь. В США регулирование более фрагментарно и основано на сочетании федеральных и региональных норм. Сравнительный анализ показывает, что российское законодательство в целом следует международным тенденциям, однако требует доработки для обеспечения большей прозрачности и эффективности.

В условиях стремительного развития цифровых технологий вопросы конфиденциальности и безопасности персональных данных приобретают особое значение. Персональные данные становятся не только средством идентификации личности, но и важнейшим экономическим ресурсом, определяющим эффективность маркетинговых стратегий, функциони-

рование государственных услуг и деятельность частных корпораций [2, с. 14]. Сегодня информация о пользователях интернета используется для построения профилей поведения, прогнозирования потребностей и управления общественными процессами. Это делает защиту персональных данных одним из ключевых направлений правового регулирования и фактором обеспечения национальной безопасности.

Для России актуальность проблемы связана с увеличением числа утечек данных, ростом киберпреступности и необходимостью гармонизации законодательства с международными стандартами [4, с. 41]. В последние годы фиксируются случаи продажи баз клиентов банков, страховых компаний, интернет-магазинов и даже медицинских учреждений, что подрывает доверие граждан к цифровым сервисам. Введение норм о локализации персональных данных и развитие государственной биометрической системы подтверждают важность защиты информации как приоритета государственной политики [5, с. 72].

Основная проблема регулирования конфиденциальности в цифровую эпоху заключается в противоречии между потребностью общества в свободном обмене информацией и необходимостью защиты частной жизни граждан [9, с. 44]. Государства стремятся обеспечить контроль над данными, чтобы предотвратить угрозы терроризма, мошенничества, экстремизма и иных преступлений. Вместе с тем чрезмерное вмешательство в сферу персональных данных может привести к нарушению фундаментальных прав и свобод человека [10, с. 71].

Другой аспект проблемы связан с неравномерностью регулирования в разных странах. Европейский союз установил строгие правила обработки данных в рамках GDPR, США пошли по пути фрагментарного отраслевого регулирования, а Россия ориентируется на централизованную модель с акцентом на государственный контроль [12, р. 215]. Такое разнообразие подходов создает трудности для трансграничного обмена информацией и вызывает коллизии при сотрудничестве международных компаний.

Особое значение имеет также проблема соотношения ответственности субъектов: кто должен отвечать за утечки данных — государство, компания-оператор или сама личность, предоставившая информацию? В практике нередко наблюдается перекладывание обязанностей, что снижает уровень реальной защиты граждан [15, р. 72].

В отечественной литературе вопросы защиты персональных данных анализируются с разных позиций. Так, Н.А. Шведова указывает на необходимость систематизации законодательства и введения единого информационного кодекса [11, с. 44]. Современные исследования А.Л. Финажиной показывают, что развитие цифровых платформ формирует новые риски, связанные с концентрацией данных у ограниченного числа корпораций [9, с. 46].

Зарубежная наука уделяет особое внимание европейской модели. Э. Барендт рассматривает защиту персональных данных как часть более широкой категории права на свободу выражения и частную жизнь [12, р. 132]. Т. Гиллеспи анализирует роль социальных сетей как новых субъектов регулирования, фактически выполняющих функции «редакторов» информации [15, р. 97]. Немецкие исследователи К. Шмидт и Х. Хофманн подробно разбирают закон NetzDG и его последствия для свободы слова и защиты данных [17, р. 1447]. В американской доктрине акцент делается на соотношении частных и публичных интересов, что отражено в работах П. Шварца и Д. Солове о проблеме идентифицируемой информации [18, р. 1816].

Таким образом, научная дискуссия концентрируется вокруг поиска баланса: как обеспечить эффективную защиту данных, не ограничивая при этом чрезмерно права личности и возможности бизнеса.

В исследовании использовались как общенаучные, так и специальные юридические методы.

Метод сравнительно-правового анализа позволил выявить различия между российской, европейской и американской моделями регулирования [12, р. 220]. Для сравнения изучались

тексты Федерального закона «О персональных данных», Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), а также отдельные законы США (HIPAA, COPPA, CCPA).

Нормативно-правовой метод применялся для анализа Конституции РФ, федеральных законов и решений Конституционного Суда, определяющих границы вмешательства в частную сферу [9, с. 43].

Историко-правовой метод позволил проследить эволюцию регулирования в России — от декларативных гарантий 1990-х годов к усилению контроля в 2010–2020-х [10, с. 74].

Социологический подход включал использование статистики утечек персональных данных, публикуемой Роскомнадзором и международными компаниями по кибербезопасности [18, р. 1863]. Эти данные позволили оценить реальное состояние сферы защиты данных и масштабы нарушений.

Анализ показал, что российское законодательство о персональных данных основано на международных стандартах, но имеет специфическую особенность — акцент на государственном контроле и обеспечении национальной безопасности [2, с. 21]. В отличие от ЕС, где главная цель — защита прав граждан, в России превалирует ориентация на интересы государства, что выражается в законах о локализации данных, регулировании биометрических систем и расширении полномочий контролирующих органов [13, р. 56].

Сравнительный анализ позволяет выделить несколько ключевых выводов. Во-первых, российская модель требует уточнения понятий и закрепления дополнительных прав субъектов данных (право на переносимость, право быть забытым), что приблизит её к европейскому уровню. Во-вторых, американский опыт показывает значимость гибкости и саморегулирования, что может быть полезно для стимулирования цифровой экономики в России [16, р. 326]. В-третьих, международное сотрудничество становится необходимым условием, так как трансграничный характер интернета не позволяет ограничиться исключительно национальными нормами [17, р. 1448].

Результаты исследования демонстрируют, что в 2025 году регулирование вопросов конфиденциальности и безопасности персональных данных в России проходит этап значительных изменений, направленных на усиление защиты личной информации в цифровой среде. Внедряются ужесточённые требования к оформлению согласия субъектов данных, усиление контроля за обработкой и передачей данных, а также повышение ответственности операторов персональных данных с увеличением размеров штрафов за нарушения. Законодательство предусматривает новые правила по обезличиванию данных и ограничивает импорт баз данных, что снижает риски утечек и несанкционированного использования информации. Эти меры поддерживают государственную политику по обеспечению национальной безопасности и укреплению доверия пользователей к цифровым сервисам.

Сравнительный анализ показал, что российская модель регулирования, ориентированная на государственный контроль и национальные интересы, близка к международным стандартам, но требует доработки с точки зрения расширения прав субъектов данных, таких как право на переносимость и удаление информации. Европейский союз в этом контексте задаёт более жёсткие стандарты через GDPR, делая акцент на правах граждан и жёстких санкциях за нарушения. Американская модель отличается более фрагментарным и гибким регулированием, что может служить примером для стимулирования цифровой экономики, но в то же время создаёт сложности в вопросах унификации международных стандартов.

Выводы исследования подчёркивают необходимость комплексного подхода к регулированию персональных данных, который должен включать законодательные меры, техническое обеспечение безопасности и развитие механизмов саморегулирования в бизнесе. Ключевым остаётся поиск баланса между государственным контролем, правами личности и интересами организаций, при этом внимание следует уделять и повышению цифровой грамотности населения для эффективной защиты данных. В перспективе важными задачами явля-

ются кодификация законодательства, развитие судебной практики и международное сотрудничество, что позволит адаптироваться к вызовам цифровой эпохи и обеспечить эффективный уровень конфиденциальности и безопасности персональной информации.

Таким образом, исследование подчеркивает важность комплексного подхода к регулированию персональных данных, включающего как государственные механизмы контроля, так и развитие механизмов саморегулирования и цифровой грамотности населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1993. № 51. Ст. 2342.
2. Морщакова Т. Г. Конституционный Суд и защита права на частную жизнь в России // Конституционное правосудие. 2021. № 3. С. 12–18.
3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (ред. от 2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 45 (часть 1). Ст. 6699.
4. Сысоева Л.А. Стандартизация моделей взаимодействия участников обработки персональных данных в информационных системах персональных данных // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2022. № 5. С. 33–38.
5. Сычев, Ю.Н. Защита информации и информационная безопасность: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. М.: ИНФРА-М, 2021. 202.
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 2025 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3401.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 23.11.2024, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.
8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
9. Финажина А. Л. Современные тенденции правового регулирования персональных данных в цифровой среде // Актуальные исследования. 2022. № 4 (178). С. 42–46.
10. Шаблинский И. Г. Проблемы реализации права на неприкосновенность частной жизни в РФ // Право и современное общество. 2022. № 2. С. 67–74.
11. Шведова Н. А. Правовые основы защиты персональных данных в России // Конституционное и муниципальное право. 2023. № 7. С. 41–48.
12. Barendt E. Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 432.
13. Cate F. H., Mayer-Schönberger V. Data Protection Principles for the 21st Century: Revising the 1980 OECD Guidelines. Oxford Internet Institute, 2013. P. 56.
14. European Court of Human Rights. Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights: Right to Respect for Private and Family Life. Council of Europe, 2022. 134 p.
15. Gillespie T. Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. Yale University Press, 2018. P. 312.
16. Kuner C. Transborder Data Flows and Data Privacy Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 448.
17. Schmidt C., Hoffmann H. Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Meinungsfreiheit // Neue Juristische Wochenschrift. 2019. Bd. 72. P. 1445–1452.
18. Schwartz P. M., Solove D. J. The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable Information // New York University Law Review. 2011. Vol. 86. P. 1814–1894.

Поступила в редакцию: 14.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Дружинин А.В., 2025.